

XITOIY TURIZIMI VA UNING XITOIY IQTISODIYOTIGA TA'SIRI

TDIU Xalqaro turizm fakulteti

talabasi: Akbarjonov Qobiljon

TDIU Xorijiy tillar kafedrası

o'qituvchisi: Khikmatov Dilshodjon

Annotatsiya: Barchamizga ma'lumki Xitoy Xalq Respublikasi ham iqtisodiyot jihatidan, ham turizm sohasida yetakchi o'rinlarni egallagan. Shu bilan birgalikda Xitoy turizimi iqtisodiyotiga ham katta foyda keltiradi desam mubolag'a bo'lmaydi. Turizm sohasi o'ziga ichki va tashqi turizm, ta'lim turizimi, xarqaro festivallari, ovqatlanish madaniyatini ham o'z ichiga oladi. Bu sohalardan eng mashxuri tashqi turizmdir, Mazkur maqola orqali turizm sohasining Xitoy iqtisodiyotidagi tasirini atroflicha yoritishga xarakat qilindi.

Kalit so'zlar: Ochiq eshiklar siyosati, o'rtaxol qatlam, Xitoyning o'ziga xos siyosati, Xitoyning o'ziga xos iqtisodiyoti

So'nggi bir necha o'n yilliklar davomida Xitoyda islohot va ochiqlik boshlanganidan beri turizm tezligi oshdi. Yangi boy o'rta sinfnining paydo bo'lishi va Xitoy hukumati tomonidan harakatlanishga qo'yilgan cheklovlarning yumshatilishi ham ushbu sayohat oqimini kuchaytirmoqda. Xitoy dunyodagi eng yirik sayyohlik bozorlaridan biriga aylandi. Euromonitor International ma'lumotlariga ko'ra, yaqin atrofdagi Osiyo mamlakatlaridagi iqtisodiy o'sish va yuqori daromadlar Xitoyga 2030-yilga borib dunyoning birinchi raqamli sayyohlik yo'nalishi bo'lishiga yordam beradi.¹ Dunyoning boshqa mamlakatlariga qaraganda ko'proq tashrif buyuruvchilarni qabul qilish bilan bir qatorda, 2030 yilga borib 260 million turistik sayohat bilan AQSh va Germaniyani ortda qoldirib, eng ko'p sayohatchilar soniga ega bo'ladi. Xitoyga tashrif buyuruvchilarning ko'payishi asosan iqtisodiy o'sish va yaqin atrofdagi Osiyo mamlakatlaridagi yuqori

¹ uz.wikipedia.org

daromadlar bilan bogʻliq. Osiyolik tashrif buyuruvchilar uchun ham mamlakatga kirish imkoniyati yaxshilanmoqda, ular vizalarni avvalgidan koʻra osonroq olishlari mumkin. Hozirda Osiyoga tashrif buyurayotgan sayyohlarning 80 foizi qitʼa ichidan keladi, deydi Geerts.² Tashqi turizmni rivojlanishiga asosiy sabalardan biri bu Xitoyning diqqatga sazovor joylaridir. Bilamizki xitoy xalqi 5-6 ming yillik tarixga egadir.³ Shuning uchun ham tarixiy obidalar, togʻlar tepasidagi ibodatxonlar, diqqatga sazovor joylari koʻpdir. Bizga malum va mashhur boʻlgan Buyuk Xitoy devorini oladigan boʻlsak; togʻ yonbagʻrida joylashgan, uzunligi 530 kmdan oshiq boʻlgan bu gʻozallikni koʻrish uchun yiligan taxminan 10 million sayyoh tashrif buyurishadi.⁴ Sayyohlar asosan iyun oyini tashrif buyurish uchun qulay vaqt deb hisoblaganlari uchun bu oyda Xitoy devori sayyohlar bilan gavjum hisoblanadi. Devor yiliga 776,16 million dollar davlat budjetiga foyda keltiradi.⁵ Bundan tashqari Pekin Saroyi muzeyi, Potala saroyi, Osmon ibodatxonasi, Shaolin ibodatxonasi, Lushan togʻlari va boshqalar. Quyidagi oʻz tarixiga ega boʻlgan maskanlarning olib keladigan daromadi ham davlat xazinasida oʻz oʻrniga ega.⁶

Xitoy Xalq Respublikasining ichki turizimiga nazar tashlaydigan boʻlsak boshqa davlatlarnikida anchagina farqlanib turadi. Xar bir davlatni oʻz milliy bayramlari boʻlgani kabi xitoy xalqida ham oʻzining xalq, milliy bayramlari mavjud. Birgina manashu kabi bayramlarda xalqiga xordiq chiqarish maqsadida dam olish kunlarini berilishi ham Xitoyda ichki turizmni rivojlanganiga yaqol misol boʻla oladi. Agar xodim shanba yoki yakshanba kunlarida boʻladigan dam olish kunida ishlasa, ularga asosiy ish haqqining 200 foiz miqdorida kompensatsiya toʻlanadi. Yoki boʻlmasam bayram kunlarida beriladigan dam olish kunida ishlashsa asosiy ish haqqining 300 foiz miqdorida kompentatsiya toʻlanadi. Xitoy qonunchiligiga koʻra, maoshli taʼtil majburiydir. 1 yildan 10 yilgacha ishlagan xodimga 5 kun beriladi. 10

² <https://www.theguardian.com/travel/2018/nov/06/china-will-be-the-worlds-most-popular-holiday-destination-by-2030>

³ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Xitoy#Tarixi>

⁴ Oʻzbekiston milliy ensklopediyasi

⁵ Quora.com

⁶ Oʻzbekiston milliy ensklopediyasi

yildan 20 yilgacha ishlaganlar uchun ishlaganlarga 10 kunlik dam olish, 20 yil va undan ortiq ishlashgan xodimlarga 15 kungacha dam olish beriladi.⁷ Bu vaqt oralig`ida xitoy xalqi o`z diyorlaridagi jannatmakon go`shlarda xordiq chiqarishlari uchun zamin yaratilgan. “Buni iqtisodiyotga ta`siri qanday ta`siri bor”- degan savol tug`ilishi mumkin. Deylik bitta oila ta`til vaqtida barcha oilalar singari madaniy xordiq chiqarish maqsadida bir provinsiyadan boshqa bir provinsiyaga borishdi. Bitta oilaning mehmonxonada turishi, yeguligi, ovqatlanishi, sayohat qilishi, transport xizmatidan foydalanishi va boshqa-boshqalar uchun davlatga mo`maygina pul to`laydi. Boshqacha qilib oladigan bo`lsak maxsus tour xizmatlaridan foydalangan holda sayohat qilib kelishlari mumkin. Bundan ham davlat ham bir oila manfaat ko`radi. Endi o`ylab ko`ring Xitoy aholisi 1,5 milliardga yaqin, qanchadan qancha oilalar hozirgi kunda sayohatlarni amalga oshirib kelishmoqda.

Xitoyda ta`lim ham ancha rivojlangani sababli har yili xorijiy talabalarning soni tobora ortib bormoqda. Hozirda Xitoy Xalq Respublikasida 300 mingdan ortiq xalqaro talabalar tahsil olib kelishmoqda.⁸ Ko`pgina talabalrning maqsadi va niyati ham shu bo`lsa kerak. Hozir men sizlarga talabalarning bu o`lkaga ketishlarini asosiy sabablaridan bir nechtasini sanab o`taman:

1) O'z tiliga nisbatan juda katta hurmat. Xitoyliklar xitoy tilini haqiqatda sevadi. Ko'chalardagi yozuvlarning 99%i xitoy tilida yozilgan, mahsulotlar yorlig`ining barchasi xitoycha, hatto chet eldan keladigan import mahsulotlar idishiga xitoy tilida yozilgan alohida yorliq yopishtirilishi shart. Istalgan davlat saytiga kirsangiz avval xitoycha sahifa ochiladi. Barcha davlat va nodavlat tashkilotlar xitoy tilida yuritadi. Hamma hujjatlar xitoy tilida. Telefon sotib olsangiz ichi xitoycha, kompyuter, muzlatkich, xullas, hamma-hammasi xitoycha. Xitoyda shunday holatki, xitoy tilini bilmaydigan odamga bu yerda yashash juda qiyin. Xitoy tilini o'rganish uchun esa, aynan chet elliklar uchun, juda ko'plab kitoblar, qo'llanmalar, saytlar, mobil ilovalar, video darslar yaratilgan.

⁷ <https://www.officeholidays.com/holiday-information/china>

⁸ <https://www.studyinchina.com.my/web/page/more-than-300000-international-students/>

2) Navbatda turish. Eshitib meni eng hayratda qoldirgan narsalarimdan biri bu odamlarning ongli ravishda navbatga turishi, hech kim aytmasa ham, hech kim nazorat qilmasa ham navbatni shakllantira olishi va unga barcha birdek amal qilishidir.

3) Ta'lim tizimiga bo'lgan e'tibor va ta'limda korrupsiyaning yo'qligi. Men xitoylarning hozirgi muvaffaqiyati asosida hozirgi xitoy ta'limi yotadi deb o'ylayman. Chunki Xitoy ko'chalarida maktab o'quvchilarini deyarli ko'rmaysiz. Chindan ham ko'chada, bozorda birorta maktab o'quvchilari deyarli yo'q. Chunki ular tong saharda maktabga ketadi, kech bo'lganda qaytadi. Agar maktabda yaxshi o'qimasa o'qishga kira olmaydi, o'qishga kira olmasa kelajak hayoti ham yo'q, qora ishchi bo'lishga majbur. O'qishga kirish esa oson emas, faqat va faqat bilimlilargina o'qishga kira oladi. Oliy ta'limda korrupsiya mutlaqo yo'q. Talabalarning o'qishi, yashashi, tadqiqot qilishi uchun barcha sharoit yaratilgan, professor-o'qituvchilarning barchasi hurmatda, oyligi katta, allambalo mashinalarda yuradi, qog'ozbozlik yo'q emas, bor, biroq, bu ilmiy tadqiqotlar uchun to'siq bo'ladigan, vaqtni o'g'irlyadigan darajada emas.

4) Ishga kirishning shaffofligi. Universitetda har yili bir necha marta talabalar uchun ish beruvchilar mehnat yarmarkasi tashkil etadi va suhbatlar o'tkazadi. Bu xo'jako'rsinga emas, aksincha, barcha ish beruvchilar kuchli kadrlarni izlaydi, ularni o'ziga jalb qilishga harakat qiladi. Boisi har bir soha bo'yicha raqobatchi bor, biror no'noq kadr tufayli mijozlarni bir soniyada yo'qotib qo'yish mumkin, shu bois ishga olishda faqat kuchli kadrlarga e'tibor beriladi, nepotizm balki juda yuqori elita qatlamida bordir, lekin oddiy odamlar qatlamida deyarli bu illatni uchratish amri-mahol.

5) Online savdo. Xitoyning bu jihati har qanday davlat uchun namuna bo'la oladi. Internet orqali istagan narsangizni sotib olishingiz mumkin, yetkazib berish xizmatlari ham soatdek ishlaydi. Uydan chiqmasdan turib ham bemaolol xaridlar qilishingiz, mahsulot haqida sotuvchi bilan gaplashishingiz mumkin va bu mutlaqo qulay va osonlashtirilgan. Agar biror mahsulot yoki xizmatdan ko'nglingiz to'lmasa

pulingizning qaytarilishi kafolatlanadi. Sababi har bir mahsulot yoki xizmat haqida mijozlar fikr bildirib baho qo'yadigan joy mavjud va uni sotuvchilar nazorat qila olmaydi. Agar mahsulot haqida bir-ikki xaridor salbiy fikr bildirsa, tamom, o'sha mahsulot sotuvi keskin tushib ketadi. Shu bois online savdoda ham sotuvchilar mahsulot va xizmat sifatiga qattiq e'tibor beradilar. Online savdoning yana bir qulayligi bozorga chiqib savdo qilishdan ko'ra arzon va chegirmalarning ko'pligidir. Masalan, bitta mahsulotni do'kondan 10 yuanga oladigan bo'lsangiz aynan shu narsaning o'zini online savdo orqali bimalol 6-7 yuanga ham sotib olaverasiz.

6) Transport. Bu jihat bo'yicha ham Xitoyga yetadigan davlat yo'q bo'lsa kerak. Bu mavzuda keyinroq batafsil to'xtalib o'tamiz, hozircha qisqacha shuni aytishim mumkinki, Xitoyda shaharlararo transport shu darajada rivojlanganki, bir shaharda yashab bimalol boshqa shaharda ishlashingiz mumkin. Bir necha o'nlab aviakompaniyalar bor, poyezdlar, avtobuslar ham xuddi shunday. Internet orqali chiptalarni bimalol bir harakat bilan xarid qila olasiz, monopoliya yo'qligi bois kompaniyalar mijozlarga turli-tuman chegirmalar taklif etadi, ayniqsa bayramlarda biznikidan farqli ravishda narxlar tushadi. Shahar ichidagi metro tizimi ham alohida mavzu. 10 dan ortiq liniyalar bor, har bir liniyaning uzunligi 50-60 km dan kam emas. Uyingiz oldidagi metro bekatidan chiqib shaharning istalgan qismiga bora olasiz.⁹

Yaqinda paydo bo'lgan Covid-19 virusi sababli Xitoy Respublikasi karantin sababli uzoq muddatga yopildi. Shu sababli huduga kirish ham chiqish ham bo'lmagan. Bu Xitoyda turizmni keskin pasayishiga olib keldi. Turizm mamlakat iqtisodiyotiga katta foyda keltirayotgani uchun, iqtisodiyotiga ham katta ta'sir ko'rsatmay qolmadi. 2019-yil dekabr oyi o'rtalarida Uxan shahrida birinchi yangi koronavirus infeksiyasi aniqlanganidan beri koronavirus kasalligi (COVID-19) butun Xitoy va butun dunyo bo'ylab tez tarqaldi. 2020 yil iyun oxiriga kelib, 80 000 dan ortiq holatlar tasdiqlandi, 3000 dan ortiq o'lim. Xitoy hukumati COVID-19 pandemiyasini eng tez tarqalish tezligi, eng keng infeksiya hududi va PR China

⁹ Texnoman.uz

tashkil topganidan beri eng qiyin nazorat va oldini olish bilan eng jiddiy sog'liqni saqlash favqulodda holat deb tan oldi. Xuddi shu davrda tasdiqlangan holatlar butun dunyo bo'ylab 10,0 milliondan oshib, 500,000 ga yaqin o'limga sabab bo'ldi COVID-19 ning yuqishi va tarqalish tezligi SARS, H1N1 va MERS kabi oldingi yuqumli kasalliklardan oshib, Xitoy va butun dunyo iqtisodiyotiga misli ko'rilmagan iqtisodiy zarar yetkazadi. Natijada, Xitoy yalpi ichki mahsuloti 2020-yilning birinchi choragida (1-chorak) 6,8 foizga keskin kamaydi, bu 2019-yilning birinchi choragidagi ijobiy YaIM o'sish sur'ati 6,4 foizni tashkil etdi. XVJ shuningdek, Xitoyning YaIM o'sishi prognozini 6 foizdan 1,0 foizga tushirdi¹⁰. Ko'pgina tadqiqotlar yuqumli kasalliklarning iqtisodiy ta'sirini baholadi. Bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, COVID-19 pandemiyasi qisqa muddatda Xitoyning makroiqtisodiyoti va tarmoq ishlab chiqarishiga katta zarar etkazishi mumkin. Iqtisodiy faoliyatning to'xtatilishi korxonalar ishlab chiqarishni sezilarli darajada qisqartirishi mumkin bo'lsa-da, qat'iy masofa iste'molchilarni kamroq sarflashiga olib keladi dinamik hisoblanuvchi umumiy muvozanat (CGE) modelidan foydalangan va Xitoyning YaIM 2020 yilda aholi o'limi va pandemiya davomiyligiga qarab 0,4–6,2% ga kamayishini aniqlagan. Kirish-chiqish modelidan foydalangan va Xitoy yalpi ichki mahsuloti 0,40-0,72% ga tushishini ko'rsatdi. Bundan tashqari, pandemiya ishlab chiqarish tarmoqlarining, ayniqsa turizm, mehmonxona, restoran va chakana savdo kabi bevosita ta'sir ko'rsatadigan tarmoqlarga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin¹¹

Bu maqolani xulosasida aytmoqchimanki: 1) Xitoy Xalq Respublikasi juda boy xalq hisoblanada shu bilan birgalikda juda mehnatkash xalq ham hisoblanadi. 2) Turizm sohasi jadal rivojlanib kelayotgan shaxar. 3) Iqtisodiyot jihatdan ham yetakchi davlatlar bilan bemalol raqobat qila oladi desam mubolag`a bo`lmaydi. 4) Ta`lim tizimiga esa til ojiz.

¹⁰ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7849519/>

¹¹ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7849519/>

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Xasanova, S. (2021). Rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi: rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(7).
2. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. *The American journal of social science and education innovations*.
3. Xasanova, S. (2022). XITOIY VA O ‘ZBEK TILLARIDA FE’L FRAZEOLOGIZMLARINING ANTONOMIYA HODISASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 29), 188-197.
4. Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(5), 280-283.